

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757300>

COMPUTAÇÃO DESPLUGADA PARA ESTUDANTES DE TECNOLOGIA: PROPOSTA DE UM JOGO SÉRIO PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Pedro Leonan Gonzaga de Freitas^a; Fabiano Barbosa Nascimento Filho^a; Leonardo Victor Araújo Andrade Alves^a; Leno Rodrigues Martins^a; Marta de Oliveira Barreiros^a

^aUniversidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará

*pedro.lgdfreitas@aluno.uepa.br, fabiano.filho@aluno.uepa.br,
leonardo.alves@aluno.uepa.br, brleno.martins@uepa.br, marta.do.barreiros@uepa.br*

Eixo temático: Engenharia de Software.

RESUMO

A aprendizagem de Programação Orientada a Objetos (POO) apresenta desafios significativos devido à natureza abstrata de seus conceitos fundamentais. Para enfrentar essa questão, este trabalho apresenta Crônicas de Algorion, um jogo de tabuleiro cooperativo desplugado concebido para facilitar a compreensão dos pilares da POO. O desenvolvimento seguiu etapas sistêmicas de design de jogos, incluindo a definição de objetivos de aprendizagem, a elaboração de um Game Design Document (GDD) e o mapeamento das mecânicas pedagógicas. O protótipo funcional combina três tipos de enigmas: charadas, escolha tripla e montagem, que permitem desde a verificação conceitual até a aplicação prática dos conceitos da POO. A análise do artefato evidencia uma estrutura coerente que integra elementos lúdicos e educativos, promovendo engajamento, colaboração e aprendizagem ativa. Assim, Crônicas de Algorion configura-se como um modelo pedagógico alternativo viável, demonstrando o potencial de jogos de tabuleiro para transformar conceitos abstratos em experiências de aprendizagem concretas, interativas e envolventes.

Palavras-chave: Programação orientada a objetos; Computação desplugada; Jogos sérios

1. INTRODUÇÃO

A Programação Orientada a Objetos (POO) é uma disciplina recorrente nos currículos de computação e essencial para a formação de futuros programadores, por ser o paradigma dominante das últimas décadas (Jusas et al., 2022). A sua aprendizagem não é trivial, encontrando obstáculos tanto na natureza abstrata de seus conceitos fundamentais, como classes, objetos, encapsulamento e polimorfismo, quanto na complexidade das linguagens e ferramentas empregadas (Gutiérrez et al., 2022).

Diante desse cenário, os jogos sérios surgem como meio de atenuar a complexidade intrínseca da POO, através de recursos como gamificação, analogias e alegorias, transformando a própria noção dos conceitos abstratos em uma experiência concreta dentro do universo de um jogo. Essa perspectiva dialoga com a ideia de Djelil e Sanchez (2022), que

traz o lúdico e a metáfora como processo de transformação do conhecimento em objeto experienciável.

Importa, contudo, diferenciar os jogos sérios da gamificação, definida por Díaz-Ramírez (2020) como o ato de tomar elementos engajadores desse gênero midiático e os aplicar em atividades corriqueiras, muitas vezes desligadas do entretenimento. Os jogos sérios, por sua vez, distinguem-se por constituírem jogos completos, pensados para diversos propósitos, como educação, treinamento industrial e simulações (Beranič & Heričko, 2022). O potencial e a eficácia destes como metodologia pedagógica de ensino são amplamente documentados em diversas pesquisas, como Achour et al. (2023), bem como Tan e Nurul-Asna (2023), os quais identificaram ganhos cognitivos e geração de interesse na respectiva área de estudo ao aplicá-los.

No campo da tecnologia, uma forma específica de aplicar jogos sérios é a chamada computação desplugada, que ensina trocando ferramentas digitais por aparatos como jogos de lógica, cartas ou movimentos no espaço físico. O uso desta abordagem pode surgir da tentativa de evitar fatores como a desigualdade em cenários de baixo status socioeconômico (Martins & Von Wangenheim, 2023), ou da falta de familiaridade com sistemas digitais e de conhecimento de conceitos e experiência de programação, que podem gerar viés negativo (Moreno-Palma et al., 2024).

Dessa forma, este trabalho parte da seguinte pergunta norteadora: como ajudar a disseminar a aprendizagem de conceitos fundamentais de Programação Orientada a Objetos utilizando os jogos desplugados? Nesse contexto, a abordagem desplugada pode favorecer a criação de um ambiente em que conceitos comumente vistos como maçantes se tornam elementos de interatividade, cooperação e resolução de problemas. Em vez de enfrentar diretamente a carga técnica e abstrata das linguagens de programação, o aluno entende e pratica o paradigma através de analogias que achatam a complexidade inicial, ao mesmo tempo consolida compreensões formais já trabalhadas.

Assim, este trabalho apresenta uma proposta de um jogo sério para o ensino de programação orientada a objetos, a fim de ajudar a disseminar a aprendizagem de conceitos fundamentais de Programação Orientada utilizando os jogos desplugados.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A partir dos conceitos de jogos sérios e das potencialidades da computação desplugada, apresenta-se o jogo denominado de Crônicas de Algorion, uma proposta de jogo cooperativo de tabuleiro. Criou-se tal artefato com o objetivo de mediar a transformação de conhecimento

em aprendizado, buscando tornar mais simples o processo de compreensão dos conceitos do paradigma orientado a objetos.

2.1 Delineamento do desenvolvimento

O processo de criação de Crônicas de Algorion organizou-se em etapas sistêmicas, buscando conciliar objetivos pedagógicos, como aprender conceitos, praticá-los ou consolidar a confiança em seu próprio conhecimento, com a dimensão lúdica, partindo da necessidade de entreter, motivar e capturar a atenção dos estudantes.

O primeiro passo foi uma revisão de abordagens ativas de ensino de POO, bem como uma captura de referências de outros jogos educativos e, especialmente, desplugados, para entender seus objetivos próprios, motivações e como trabalhavam seus elementos específicos como mecânicas de jogo. A partir dessa documentação, adotamos hipóteses semelhantes às chamadas “saltos de fé”, descritos por Ries (2012) no livro *A Startup Enxuta*, no qual detalha que uma solução depende de uma suposição na qual determinado elemento ou abordagem tenha o efeito previsto ou desejado e, a partir dela, a ideia seja validada ou pivotada.

No caso de Crônicas de Algorion, a hipótese central foi de que desafios cooperativos podem motivar e auxiliar os estudantes na compreensão dos pilares de POO, como abstração e polimorfismo. Toda a ideação subsequente, que será destrinchada a posteriori, surgiu para operacionalizar tal hipótese, garantindo coerência pedagógica. Com base nisso, definiu-se os objetivos de aprendizagem, organizando termos à luz dos pilares de POO e projetando formas de traduzi-los em desafios lúdicos para alunos já familiarizados com a orientação a objetos

Essas decisões foram consolidadas em um Game Design Document (GDD), servindo como guia norteador para o projeto. Nele registramos, durante todo o processo de desenvolvimento, elementos como a premissa de jogo, resumindo a experiência que se pretendia criar; os pilares de design para deixar registrado o foco mecânico do jogo; a experiência do jogador; e elementos centrais de jogabilidade.

Após o GDD ter sido criado, iniciamos o design de mecânicas, componentes e fluxo de jogo. Nessa fase, utilizamos técnicas como brainstormings, protótipos de baixa fidelidade e organização de tarefas em quadro Kanban. Então, iniciamos o primeiro protótipo físico, focado em um dos pilares introdutórios do paradigma.

2.2 Artefato pedagógico

2.2.1 Enigmas e desafios

A principal mecânica de progressão de Crônicas de Algorion são os desafios, apresentados em cartas que articulam narrativa, lógica e mecânicas variáveis de resolução. O

jogo contempla três formatos de enigmas, concebidos para estimular tanto o pensamento individual e raciocínio crítico quanto a cooperação entre os jogadores.

O primeiro formato corresponde às charadas, enigmas em que pistas conceituais são apresentadas aos jogadores, que devem deduzir a palavra-chave correta. Essa dinâmica estimula a discussão entre os participantes até que cheguem a um consenso sobre a resposta declarada. O segundo tipo de desafio é representado por enigmas de escolha tripla. Nesses casos, um breve contexto é seguido por três alternativas de ação, cada qual apresentando vantagens e desvantagens distintas. A resolução exige que os jogadores debatam em conjunto para selecionar a opção considerada mais adequada no contexto dado.

Por fim, os enigmas de montagem fornecem um conjunto de elementos conceituais, como responsabilidades, atributos ou comportamentos, e um objetivo a atingir. A tarefa do grupo consiste em organizar tais elementos para construir ou aprimorar uma entidade lógica, como hierarquia de classes, a definição de uma interface ou a delimitação de papéis. Esses enigmas, por sua natureza mais prática, tendem a exigir maior colaboração entre os jogadores e promovem a aplicação prática dos conceitos na resolução narrativa.

2.2.2 Mapeamento conceitual de mecânicas de jogo

A Tabela 1 apresenta o mapeamento pedagógico dos enigmas, relacionando-os a seus objetivos, conceitos de POO e formas de interação.

Tabela 1. Mapeamento Pedagógico dos Enigmas de Crônicas de Algorion

Tipo de Enigma	Objetivo Pedagógico	Conceitos de POO abordados	Descrição da aplicação
Charada	Verificação conceitual	Termos fundamentais (Classe, Objeto, Interface etc.)	O jogador deve identificar e nomear corretamente um conceito de POO a partir de uma descrição narrativa de seu papel ou função.
Escolha tripla	Pensamento de design e análise crítica	Princípios de design (Baixo Acoplamento, Coesão, Extensibilidade)	O jogador analisa um problema narrativo com três soluções funcionais e escolhe a que melhor se alinha aos princípios de design orientado a objetos.
Montagem	Aplicação prática de conceitos	Abstração, Encapsulamento, Herança, Polimorfismo	O jogador organiza elementos conceituais para construir uma solução: agrupa responsabilidades em classes/interfaces (Abstração); define visibilidade de atributos/métodos (Encapsulamento); decide entre herança ou composição (Herança); modifica ou estende comportamentos compatíveis (Polimorfismo).

2.2.3 Fluxo de jogo

O jogo articula a exploração do tabuleiro com a resolução cooperativa dos enigmas, sempre mediada pela gestão de Pontos de História (PH), recurso limitado da equipe. A partida inicia-se com a montagem do mapa em grade 3x3, definição da carta central como ponto inicial, preparação do baralho de eventos e a escolha de heróis, cada um com habilidade especial de uso restrito.

No decorrer do jogo, os jogadores se alternam em turnos, realizando ações como mover, explorar locais ou resolver enigmas, consumindo PH. Essa dinâmica exige priorização de escolhas e incentiva a interação entre os participantes, uma vez que cada enigma deve ser discutido e enfrentado coletivamente. A progressão culmina em um desafio final, ativado quando os PH se esgotam. Nesse momento, a equipe utiliza as pistas que coletou ao longo da jornada através dos enigmas intermediários para compor a solução definitiva, consolidando a aplicação dos pilares de POO em uma etapa conclusiva de síntese e cooperação.

2.2.4 Componentes físicos e design visual

O jogo é composto por cartas de local, cartas de evento, cartas de pista do desafio final, um tabuleiro modular em grade, peões de herói e marcadores de recurso. Alguns componentes têm caráter estritamente lúdico e organizacional, como o tabuleiro e os marcadores de recurso, enquanto outros atuam como veículos pedagógicos diretos, como as cartas de enigma, que apresentam os conceitos de POO de forma imersiva e interativa.

O design visual buscou clareza e economia de informação, com símbolos e ícones que orientam ações sem sobrecarregar o jogador. Esboços preliminares do tabuleiro e das cartas foram utilizados como protótipos de média fidelidade, permitindo testar a disposição espacial, a legibilidade e a coerência entre narrativa e mecânica antes da finalização gráfica. Na Figura 1 está apresentado o protótipo de média fidelidade do jogo em aplicação, feito inicialmente de papelão.

Figura 1. Protótipo de média fidelidade do jogo em aplicação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento de Crônicas de Algorion resultou em um protótipo funcional de jogo de tabuleiro. A Figura 2 apresenta o artefato impresso, evidenciando o tabuleiro, os tipos de cartas e fichas utilizadas na partida.

Figura 2. Visão geral dos componentes físicos do jogo, ilustrando o artefato pedagógico desenvolvido.

Cada tipo de enigma cumpre uma função pedagógica específica. Charadas reforçam vocabulário técnico e auxiliam na compreensão, por meio de metáforas e analogias, o papel e função de cada conceito, mesmo que não o domine por completo; enigmas de escolha tripla estimulam pensamento crítico e análise de design, ao obrigar os jogadores a debaterem alternativas, ponderar consequências e tomar decisões fundamentadas; e enigmas de montagem permitem aplicar os pilares da POO através da criação e organização de soluções coerentes, promovendo aprendizagem ativa.

A dinâmica cooperativa mostrou-se central, estimulando comunicação, debate e consenso, simulando ambientes de trabalho em equipe e validando a hipótese de que desafios cooperativos podem auxiliar na aprendizagem de POO.

O design visual e os componentes físicos foram planejados para reduzir a carga cognitiva, mantendo o foco na resolução de enigmas e orientando a progressão da partida. A integração entre narrativa, desafios e gestão de recursos cria engajamento e imersão, evidenciando harmonia entre o lúdico e o educativo. Embora protótipos e testes de jogo tenham sido realizados, estes tiveram caráter exploratório, voltados à calibragem das mecânicas, sem avaliar empiricamente o potencial pedagógico do artefato. Essa é a principal limitação do estudo e indica necessidade de testes piloto futuros para validação e refinamento. Na Figura 3 está apresentada a sessão de teste exploratório para calibragem das mecânicas do jogo.

Figura 3. Sessão de teste exploratório para calibragem das mecânicas do jogo.

Este trabalho não contempla a aplicação empírica do artefato, restringindo-se à proposição e desenvolvimento deste jogo. Como etapa futura, sugerimos a realização de testes piloto em turmas de Computação, utilizando observação e questionários para avaliar tanto a clareza dos conceitos de POO trabalhados quanto o engajamento proporcionado pela experiência lúdica. Os dados coletados servirão para orientar ajustes nas cartas, enigmas e fluxo de jogo, consolidando o processo iterativo de refinamento.

4. CONCLUSÃO

Crônicas de Algorion é um jogo sério que combina mecânicas cooperativas e princípios da computação desplugada para facilitar a aprendizagem de Programação Orientada a Objetos. O jogo transforma conceitos abstratos em experiências práticas, promovendo engajamento, colaboração e reflexão entre os participantes.

Como trabalhos futuros, o passo fundamental é a validação empírica do artefato. Pretende-se realizar testes com estudantes de disciplinas introdutórias de programação, aplicando o jogo em um contexto de sala de aula. Por meio de sessões de jogo observadas e de questionários qualitativos e quantitativos, será possível analisar os impactos do jogo no engajamento dos alunos e, principalmente, na compreensão dos conceitos da POO.

Adicionalmente, o sistema de jogo de Crônicas de Algorion, por sua natureza modular, tem caminho para futuras expansões. Vislumbra-se a criação de novos formatos de enigmas e funcionalidades que aprofundem os pilares já existentes, ou se adaptem a outros domínios da computação, como o ensino de lógica de programação para nível mais introdutórios ou a exploração de estruturas de dados, consolidando o artefato aqui apresentado como plataforma flexível para aprendizagem do pensamento computacional.

5. REFERÊNCIAS

- ACHOUR, Mohamed; KHOUNA, Jalal; TAHIRI, Ahmed. The Use of Serious Games in Physics: a review of selected empirical studies from 2012 to 2021. **International Journal Of Information And Education Technology**, [S.L.], v. 13, n. 12, p. 1998-2003, 2023. EJournal Publishing. <http://dx.doi.org/10.18178/ijiet.2023.13.12.2014>.
- BERANIČ, Tina; HERIČKO, Marjan. The Impact of Serious Games in Economic and Business Education: a case of erp business simulation. **Sustainability**, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 683, 8 jan. 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/su14020683>.
- DÍAZ-RAMÍREZ, Jenny. Gamification in engineering education – An empirical assessment on learning and game performance. **Heliyon**, [S.L.], v. 6, n. 9, e04972, set. 2020. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04972>.
- DJELIL, Fahima; SANCHEZ, Eric. Game design and didactic transposition of knowledge. The case of progo, a game dedicated to learning object-oriented programming. **Education And Information Technologies**, [S.L.], v. 28, n. 1, p. 283-302, 29 jun. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10639-022-11158-6>.
- GUTIÉRREZ, Luz E.; GUERRERO, Carlos A.; LÓPEZ-OSPINA, Héctor A.. Ranking of problems and solutions in the teaching and learning of object-oriented programming. **Education And Information Technologies**, [S.L.], v. 27, n. 5, p. 7205-7239, 8 fev. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10639-022-10929-5>.
- JUSAS, Vacius; BARISAS, Dominykas; JANČIUKAS, Mindaugas. Game Elements towards More Sustainable Learning in Object-Oriented Programming Course. **Sustainability**, [S.L.], v. 14, n. 4, p. 2325, 18 fev. 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/su14042325>.
- MARTINS, Ramon Mayor; VON WANGENHEIM, Christiane Gresse. Teaching Computing to Middle and High School Students from a Low Socio-Economic Status Background: a systematic literature review. **Informatics In Education**, [S.L.], v. 23, p. 179-222, 24 maio 2023. Vilnius University Press. <http://dx.doi.org/10.15388/infedu.2024.01>.
- MORENO-PALMA, Natalia; HINOJO-LUCENA, Francisco-Javier; ROMERO-RODRÍGUEZ, José-María; CÁCERES-RECHE, María-Pilar. Effectiveness of Problem-Based Learning in the Unplugged Computational Thinking of University Students. **Education Sciences**, [S.L.], v. 14, n. 7, p. 693, 25 jun. 2024. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/educsci14070693>.
- RIES, Eric. **A Startup Enxuta**: como usar a inovação contínua para criar negócios radicalmente bem-sucedidos. São Paulo: Lua de Papel, 2012.
- TAN, Cedric K. W.; NURUL-ASNA, Hidayah. Serious games for environmental education. **Integrative Conservation**, [S.L.], v. 2, n. 1, p. 19-42, mar. 2023. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/inc3.18>.